

REDE DE ATENÇÃO MATERNO INFANTIL: REDE CEGONHA

CARE NETWORK FOR WOMEN AND CHILDREN: REDE CEGONHA

Rosângela Durso Perillo¹, Letícia Ribeiro de Andrade Silva², Débora Maria Araújo², Gimene Motta²,
Izabella Castelão², Marcelo Henrique Martins², Priscilla de Natale², Thalita Botelho Cutrim²

¹Docente na Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG-Brasil.
E-mail: rosangeladurso.perillo@gmail.com

²Discente do curso de Enfermagem da Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais,
Belo Horizonte, MG-Brasil.
E-mail: leticiaribeiroas@gmail.com

Introdução: A Rede Cegonha é uma estratégia instituída no SUS com objetivo de oferecer às gestantes atendimento qualificado e humanizado, além de reduzir a morbimortalidade materna. **Objetivo:** Descrever as diretrizes da Rede Cegonha propostas pelo MS e de como essa rede de atenção está organizada no município de Belo Horizonte. **Métodos:** Foi realizado, entre março e abril de 2017, o estudo de revisão da literatura especializada por meio de busca online das publicações oficiais do MS e da PBH sobre o tema. Utilizou-se as palavras-chave “rede cegonha” e “serviços de saúde materno-infantil” na busca por estudos publicados em português entre 2011 e 2017. Realização de visita à Comissão Perinatal da SMSA-BH. **Resultados:** A Rede Cegonha é uma rede de atenção que promove a autonomia e o protagonismo das mulheres, possibilitando a livre escolha do tipo de parto, além do nascimento seguro, crescimento e desenvolvimento saudável da criança até os dois anos. Possibilita o atendimento da singularidade de cada mulher, valorizando a sua participação no cuidado do bebê e buscando qualificar a assistência prestada. A cesariana é uma tecnologia que deve ser utilizada com indicação precisa (em 15 a 20% dos casos) e, se realizada desnecessariamente, pode contribuir para a morbimortalidade materna e neonatal. **Conclusão:** As atividades realizadas viabilizaram e contribuíram com as ações de pré-natal da UBS, fortalecendo a humanização e qualidade do serviço e efetivando as ações da Rede Cegonha. Acredita-se que houve um aprofundamento das intervenções realizadas para e com as gestantes, contribuindo para o desenvolvimento de ações promotoras de mudanças de comportamentos saudáveis, autonomia, cidadania e emancipação dos sujeitos envolvidos, ou seja, gestantes atendidas no território da Estratégia Saúde da Família (ESF), estudantes de enfermagem e equipe de saúde.

Descritores: Política de saúde; Programas governamentais; Saúde materno-infantil.